

**MAMLAKATIMIZDA SUV TEJOVCHI TEXNOLOGIYALARNI
QO'LLASHDA GIDRAVLIK HISOBLARINI TO'G'RI LOYHALASH**

Inoyatov Ikrom Shaxrullayevich

dotsent

Shodiyev Ne'matjon Sadirovich

dotsent

Fazliyev Jamoliddin Sharofiddinovich

katta o'qituvchi

Sharifov Firdavs Qobilovich

assistent

Tojiyev Sherzod Mirzohid o'g'li

assistent

TIQXMMI MTU Buxoro tabiiy resurslarni boshqarish instituti

Annotatsiya. Ushbu maqolada Buxoro viloyatining Vobkent tumanida joylashgan "Garden Buxoro Agroklaster" MChJ yerlarining o'tloqi allyuvial, mexanik tarkibi o'rta qumoq tuproqlari sharoitida tomchilatib sug'orish tizimini gidravlik hisobi keltirilgan.

Kalit so'zlar: bog', olma, suv, sug'orish me'yor, sug'orish soni, sug'orish muddati, yog'ingarchilik, iqlim, tizim, gidravlik hisob.

Абстрактный. В данной статье представлен гидравлический расчет системы капельного орошения в условиях лугово-аллювиальных средненесчаных почв механического состава ООО «Агрокластер Сад Бухара», расположенного в Вобкентском районе Бухарской области.

Ключевые слова: сад, яблоня, вода, норма полива, количество полива, период полива, осадки, климат, система, гидравлический расчет.

Abstract. This state presents a system for hydraulic calculation of drip irrigation and conditions of meadow-alluvial soil of medium-height mechanical composition of Agrocluster Sad Bukhara LLC, located in the Vobkent district of the Bukhara region.

Key words: garden, apple tree, water, irrigation rate, amount of watering, irrigation period, precipitation, climate, system, hydraulic calculation

Mamlakatimiz dehqonlari uchun suvning har bir tomchisi bebaho sanaladi,

ko'plab sarf-xarajatlar evaziga yetkazib berilayotgan suvni har tomchisini qadriga yetib, fermerning dalasigacha isrof qilmasdan yetaklab olib borib, sifatli sug'orishni tashkil qilish va suv tejoyvchi texnologiyalarni qo'llash suv xo'jaligi xodimlarining vazifasidir.

Buxoro viloyatida iqtisodiy tarmoqlar, ya'ni aholi maishiy ehtiyojlari, sanoat, qishloq xo'jaligi sug'oriladigan maydonlarini suv bilan ta'minlash uchun talab etiladigan suvning 90- 92 foizi Turkmaniston davlati hududidagi Amudaryodan 385 km uzunlikdagi "Amu-Buxoro" mashina kanali orqali "Hamza-I", "Hamza- II" va ushbu irrigatsiya kompleksining boshqa inshootlari orqali 117 metr balandlikka 2 va 3 marotaba ko'tarish orqali yetkaziladi. Suv ta'minoti yaxshi yillarda Zarafshon daryosidan "Toshobod" gidroinshooti orqali ham suv keladi. Lekin, o'shanda ham bu suvlar viloyatning yillik suv ta'minotining 5-6 foizidan oshmaydi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 05.01.2024 yildagi PQ-5-sonli "Quyida bo'g'inda suv resurslarini boshqarish tizimini takomillashtirish hamda suv resurslaridan foydalanish samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori ayni kerakli vaqtda qabul qilingan bo'lib suv resurslaridan foydalanish samaradorligini oshirish, suvdan foydalanish madaniyatini yuksaltirish orqali aholi ongida shakllangan "suv-tekni" tushunchasidan voz kechish hamda suvni tejaydigan sug'orish texnologiyalarini kengaytirilgan tartibda joriy etishni davom ettirish maqsadida bir qator chora – tadbirlar ko'zda tutilgan bo'lib 2024-yildan boshlab:

Suv xo'jaligi vazirligi Qishloq xo'jaligi vazirligi bilan birgalikda har yili 25-martga qadar vegetatsiya davri uchun va 25-sentabrga qadar kuz-qish davri uchun suv manbalarining suvlilik darajasidan kelib chiqqan holda hududlar kesimida qishloq xo'jaligi ekinlarini sug'orish uchun suv olish limitlarini tasdiqlaydi;

Qoraqalpog'iston Respublikasi Suv xo'jaligi vazirligi va Qoraqalpog'iston Respublikasi Qishloq xo'jaligi vazirligi, irrigatsiya tizimlari havza boshqarmalari hamda hududiy qishloq xo'jaligi boshqarmalari har yili 1-aprelga qadar vegetatsiya davri uchun va 1-oktabrga qadar kuz-qish davri uchun yakuniy iste'molchilar kesimida ekinlarni sug'orish uchun suv olish limitlarini hududlar bo'yicha tasdiqlangan limit doirasida ishlab chiqadi va tasdiqlash uchun xalq deputatlari tuman Kengashlariga kiritadi;

Iste'mol qilingan suv miqdori hisobini yuritmagan (yuritishdan bosh tortgan)

qishloq xo'jaligi mahsulotlari ishlab chiqaruvchilari uchun suv solig'i bazasi xalq deputatlari tuman Kengashlari tomonidan tasdiqlangan limitlarga nisbatan ikki barobar oshirilgan holda hisoblanadi.

Quyida bo'g'inda suv resurslarini boshqarish tizimini takomillashtirish bo'yicha "YO'L XARITASI" belgilab berildi.

Bog'larni tomchilatib sug'orish quvurlarining gidravlik hisobi to'g'ri loyhalanmasa suv sarfi bir miqdorda berilmaydi va hosildorlik pasayishga olib keladi. Shu uchun gidravlik hisobini bog'larni tomchilatib sug'orish Gidravlik hisoblar uning barcha uchastkalardagi suvning hisobiy sarfi va bosim yo'qotishlari bo'yicha quvurlar diametrlarini aniqlash shuningdek tizimdan chiqishdagi minimal bosimni aniqlashdan iborat.

Quvurlarning diametri D m, I.I. Agroskin formulasi bo'yicha aniqlandi

$$D = 1.13 * \sqrt{\frac{W_1}{3600 * V}}$$

Bu yerda: 1.13 qiymat oqimning harakat kesimidan quvur diametriga o'tishda olinadigan koeffitsent;

W_1 quvurning berilgan maydoni bo'ylab oqayotgan suvning hisob oqimi, m³/soat.

V -quvurdagi suvning maqsadga muvofik bo'lgan tejamli harakat tezligi- 0.9...1.9 m/s. Sug'orish quvurining diametric $d_s=20$ mm. Taqsimlash quvurining diametric $d=50$ mm.

Quvurlarning olingan diametrlarining aniq qiymatlarini eng yaqin kata standart qiymatgacha yaxlitlaymiz. Quvurlar diametrlarini aniqlagach quvurlardagi suvning aniq harakat tezligini aniqlaymiz V_f m/s.

$$V_f = \frac{W_1}{W}$$

Bu yerda: W -quvur ko'ndalang kesm yuzasi, m²,

$$W = \frac{\pi * D^2}{4}$$

Bu yerda: D -quvur diametri, m

Bosim yo'qotishlari h_f m, quyidagi formula orqali aniqlanadi.

$$h_f = A * L_1 * \beta * W_1^2$$

Mahalliyashtirilgan tomchilatib sug'orish texnologiyasining suv chiqarish me'yorini aniqlaymiz (1 gektar hisobida). Xar bir sug'orish quvuri uchun sug'orish tomizgich ehtiyojini hisoblaymiz.

$$L_1 = \frac{S_1 * 10000}{L}$$

Bu yerda: L_1 -sug'orish tomizgichiga bo'lgan ehtiyoj, dona;

S_1 - ekin maydoni, ga

L - sug'orish tomizgichlari orasidagi masofa (ekish sxemasi)

Bir gektarga suv sarfini aniqlash uchun quyidagi bog'liqlikdan foydalaniladi.
m³/soat;

$$W = \frac{10 * m}{L * x}$$

Bu yerda: L - sug'orish tomizgichlari orasidagi masofa (ekish sxemasi)

x - sug'orish naychalari orasidagi masofa

m - me'yor.

Vobkent tumani o'tloqi alluvial tuproqlari sharoitida klaster, fermer va dehqon xo'jaliklariga qarashli 28.3 ga maydonda mahalliyashtirilgan tomchilatib sug'orish tizimi keng maydonda tadbiq etildi. Umumiy bog' maydonlari 5 ta uchastkaga bo'linib dala tajriba ishlari olib borildi.

1-maydon uchun (maydon-5.2 ga) sug'orish uchun zarur bo'lgan sarf 26.1 l/s.

2-maydon uchun (maydon-5.2 ga) sug'orish uchun zarur bo'lgan sarf 26.1 l/s.

3-maydon uchun (maydon-5.2 ga) sug'orish uchun zarur bo'lgan sarf 26.1 l/s.

4-maydon uchun (maydon-5.2 ga) sug'orish uchun zarur bo'lgan sarf 26.1 l/s.

5-maydon uchun (maydon-5.2 ga) sug'orish uchun zarur bo'lgan sarf 26.11 l/s.

Har bir sug'orish quvurlari, tarqatuvchi quvurlari va bosh quvurlarni gidravlik bosimlarini hisoblagan holda nasos turi tanlandi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Фазлиев, Ж.Ш. (2023, October). Томчилатиб суғориш технологияси орқали суғорилган олма боғларининг тупроқ агрохимёвий кўрсаткичлари. In Proceedings of International Conference on Educational Discoveries and Humanities (Vol. 2, No. 11, pp. 19-23).
2. Фазлиев, Ж., Тожиёв, Ш., & Холиқов, Ш. (2023). Способы экономии водных

ресурсов в садах. In Uz-Conferences (Vol. 1, No. 1, pp. 520-525).

3. Xudayev, I. J., & Tojiyev, S. M. (2023). Namlatgich-bloklardan hosil qilingan ekranli egatlardan g'ozani sug'orish texnologiyasi. In Uz-Conferences (Vol. 1, No. 1, pp. 514-519).

4. Fazliev, J. S., Tojiyev, S. M., & Khalikov, S. D. (2023). Efficiency of use of clay water with drop irrigation. in uz-conferences (Vol. 1, No. 1, pp. 504-509).

5. Fazliyev, J. (2017). Drip irrigation technology in gardens. Интернаука. Science Journal, 7(11).

6. Fazliev, J., Khaitova, I., Atamurodov, B., Rustamova, K., Ravshanov, U., & Sharipova, M. (2019). Efficiency of applying the water-saving irrigation technologies in irrigated farming. Интернаука, 21(103 часть 3), 35.

7. Фазлиев, Ж. Ш., Хаитова, И. И., Атамуродов, Б. Н., Рустамова, К. Б., & Шарипова, М. С. (2019). Томчилатиб суғориш технологиясини боғларда жорий қилишнинг самарадорлиги. Интернаука, (21-3), 78-79.

8. Fazliyev, Z. S., Shokhimardonova, N. S., Sobirov, F. T., Ravshanov, U. K., & Baratov, S. S. (2014). Technology of the drip irrigation use in gardens and vineyards. The Way of Science, 56.

9. Khudaev, I., & Fazliev, J. (2022). Water-saving irrigation technology in the foothill areas in the south of the Republic of Uzbekistan. Современные инновации, системы и технологии, 2(2), 0301-0309

10. Атамуродов, Б. Н., Фазлиев, Ж. Ш., & Рустамова, К. Б. (2020). иссиқхоналарда полиз экинлари учун гидропоника усули самарадорлиги ва фойдали жихатлари. журнал агро процессинг, 2(3).

11. Фазлиев, Ж. Ш. (2019). Efficiency of use of clay water with drop irrigation. Журнал агро процессинг, (4).

12. Xudayev, I., Fazliev, J., & Baratov, S. (2019). Drip irrigation technology for orchards and vineyards. AGRO ILM, 1, 57.

13. Фазлиев, Ж. Ш., & Шохимарданова, Н. Ш. (2024). БОҒЛАРНИ ТОМЧИЛАТИБ СУҒОРИШДА ТУПРОҚ-ГРУНТ НАМЛАНИШ КОНТУРИНИ АНИҚЛАШ УСЛУБИ. *IMRAS*, 7(2), 34-38.

14. Musinovich, S. M. (2023, June). DRIP IRRIGATION INTENSIVE APPLE ORCHARDS AND SEASONAL WATER CONSUMPTION. In Proceedings of Scientific Conference on Multidisciplinary Studies (Vol. 2, No. 6, pp. 8-14).
15. Khamidov, M. K., Juraev, U. A., Buriev, X. B., Juraev, A. K., Saksonov, U. S., Sharifov, F. K., & Isabaev, K. T. (2023, February). Efficiency of drip irrigation technology of cotton in saline soils of Bukhara oasis. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 1138, No. 1, p. 012007). IOP Publishing.
16. Sharifov Firdavs, & Mirzamurotov Mirshod. (2024). G‘O‘ZA O‘SIMLIGINI YETISHTIRISHDA SUV TEJAMKOR SUG‘ORISH TEXNOLOGIYALARINI QO‘LLASH. Uz-Conferences, 1(1), 461–464. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/98>
17. Sattorovich, S. U., & Qobil o‘g‘li, S. F. (2022). BUG ‘DOY O ‘SIMLIGI VA DONINING XALQ XO ‘JALIGIDA BUGUNGI KUNDAGI AHAMIYATI.
18. Xamrayev Kamol, Sharifov Firdavs, & Yusupova Oynura. (2024). TUPROQ SHO‘RINI YUVISHDA BIOSOLVENT BIRIKMASINI TUPROQ SUV-TUZ MUVOZANATIGA TA‘SIRI. Uz-Conferences, 1(1), 458–460. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/97>
19. Фазлиев Жамолiddин, Тожиев Шерзод, & Холиқов Шарифбек. (2024). СПОСОБЫ ЭКОНОМИИ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ В САДАХ. Uz-Conferences, 1(1), 520–525. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/110>
20. J.Sh.Fazliev., Sh.M.Tojiev., Sh.D.Khalikov. (2024). EFFICIENCY OF USE OF CLAY WATER WITH DROP IRRIGATION. Uz-Conferences, 1(1), 504–509. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/107>